

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12670969>

YAQINLASHUVCHI KETMA-KETLIKLAR GIPERFAZOSI

Sh.R.Turdiyev

Renessans ta'lim universiteti

shodmon_turdiyev@mail.ru

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada giperfazolarning topologik xossalari, jumladan

- yaqinlashuvchi ketma-ketliklar $S_c(X)$ giperfazosining π -xarakteri kardinal funksiyasini;

- yaqinlashuvchi ketma-ketliklar $S_c(X)$ giperfazosining to'rt salmoq kardinal funksiyasini topish. yoritilgan bo'lib, giperfazolarning topologik kardinal funksiyalari ko'rib chiqilgan:

Kalit so'zlar: baza, giperfazolar, π -xarakter, kardinal sonlar, to'rt salmoq kardinal funksiyalar.

KIRISH

Topologik fazo va yaqinlashuvchi ketma-ketliklar giperfazosini kardinal xossalari o'rganish topologik fazolar giperfazosining asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi. X topologik fazo birortaham nuqtada yakka-langan nuqtaga ega bo'lmasin. X topologik fazonig ixtiyoriy $x \in X$ nuqtasi uchun $S_c(X, x)$ bilan $\{S \in S_c(X) : \lim S = x\}$ shartni qanoatlantiruvchi to'plamni belgilaymiz.

X topologik T_1 – fazo berilgan bo'lsin. $\exp X$ bilan X topologik fazodagi barcha bo'sh bo'lmagan yopiq yo'plamlar ostilar to'plamini belgilaymiz.

$$O \langle U_1, U_2, \dots, U_n \rangle = \{F : F \in \exp X, F \subset \bigcup_{i=1}^n U_i, F \cap U_i \neq \emptyset, i = 1, 2, \dots, n\}$$

Quyidagi barcha to‘plamlar oilasi $\exp X$ to‘plamda baza bo‘ladi.

Bunda U_1, U_2, \dots, U_n lar X dagi bo‘sh bo‘lmagan ochiq to‘plamlar ketma-ketligi. Bu topologiya Vietoris topologiyasi deyiladi. $\exp X$ to‘plam Vietoris topologiyasi bilan eksponensial fazo yoki giperfazo deyiladi. Barcha bo‘sh bo‘lmagan yopiq to‘plamlar quvvati n sonidan oshmaydigan X fazodagi qism to‘plamlarni $\exp_n X$ orqali belgilaymiz, ya’ni:

$$\exp_n X = \{F \in \exp X : |F| \leq n\},$$

$$\exp_\omega X = \cup \{\exp_n X : n = 1, 2, \dots\}$$

$$\exp_c X = \{F \in \exp X : F - X \text{ dagi kompakt qism to‘plam}\}.$$

Ravshanki, ixtiyoriy topologik fazo uchun quyidagi munosabat o‘rinli:

$$\exp_n X \subset \exp_\omega X \subset \exp_c X \subset \exp X$$

Ta’rif 1. (X, τ) topologik fazoga tegishli barcha nuqtalar xarakterlarning aniq yuqori chegarasiga shu topologik fazoning xarakteri deb ataladi va bu kardinal son $\chi(x, (X, \tau))$ ko‘rinishida belgilanadi, ya’ni

$$\chi(X, \tau) = \sup \{ \chi(x, (X, \tau)) : x \in X \}.$$

Agar (X, τ) topologik fazoning xarakteri sanoqli $\chi(X, \tau) \leq \aleph_0$ bo‘lsa, u holda (X, τ) fazoga sanoqlilikning birinchi aksiomasini qanoatlantiradigan topologik fazolar deyiladi. Buning ma’nosi (X, τ) topologik fazo har bir nuqtada sanoqli bazaga ega ekanligini bildiradi. Agar (X, τ) topologik fazoning salmog‘i sanoqli bo‘lsa $w(X, \tau) \leq \aleph_0$, u holda bunday (X, τ) topologik fazolarga sanoqlilikning ikkinchi aksiomasini qanoatlantiruvchi topologik fazo deyiladi.

Buning ma’nosi (X, τ) topologik fazoning sanoqli bazaga ega ekanligini bildiradi.

Ta’rif 2. Ochiq to‘plamlardan tuzilgan γ oila $x \in X$ nuqtada π -to‘r bo‘ladi deyiladi, agar x nuqtaning ixtiyoriy U atrofi uchun bo‘sh bo‘lmagan $B \in \gamma$ element topilib, $B \subset U$ shart bajarilsa.

Agar π -toʻrning barcha elementlari ochiq toʻplamlardan iborat boʻlsa, u holda γ oilaga x nuqtada π -baza deyiladi.

x nuqtadagi π -bazalarning eng kichigiga π -xarakter deyiladi, yaʼni $\pi(\chi, x) = \min\{|B(x)| : x \in X\}$, bunda $B(x)$ esa x nuqtadagi π -baza.

Taʼrif 3. X topologik fazoning π -xakteri quyidagi aniqlanadi:

$$\pi\chi(X) = \sup\{\pi\chi(x, X) : x \in X\}.$$

Taʼrif 4. X topologik fazo birorta ham nuqtada yakkalangan nuqtaga ega boʻmasin. X topologik fazoninig ixtiyoriy $x \in X$ nuqtasi uchun $S_c(X, x)$ bilan $\{S \in S_c(X) : \lim S = x\}$ shartni qanoatlantiruvchi toʻplamni belgilaymiz. Quyidagi toʻplamni $L_x = \{x \in X : S_c(X, x) \neq \emptyset\}$ belgilaymiz. Bu toʻplam uchun quyidagi munosabat oʻrinli:

$$S_c(X, x) \subset \exp_c X \subset \exp X.$$

TADQIQOTNING ILMIIY YANGILIGI.

X topologic fazo birorta ham nuqtada yakkalangan nuqtaga ega boʻmasin. X topologic fazoninig ixtiyoriy $x \in X$ nuqtasi uchun $S_c(X, x)$ bilan $\{S \in S_c(X) : \lim S = x\}$ shartni qanoatlantiruvchi toʻlamni belgilaymiz. Bu toʻlam uchun quyidagi munosabat oʻrinli:

$$S_c(X, x) \subset \exp_c X \subset \exp X.$$

Braziyalik matematiklar David Maya-Patricia, Pellecer-Covarrubias-Roberto, Pichardo-Mendozalar “Cardinal functions of the hyperspace of convergent sequences, *Mathematica Slovaca* 68 (2018), No. 2, 431-450” maqolasida quyidagi teoremani isbot qilishdilar:

1-teorema. X topologik fazo uchun $S_c(X) \neq \emptyset$ shart oʻrinli boʻsin. U holda quyidagi tengsizlik oʻrinli:

$$\pi\chi(X) \leq \pi\chi(S_c(X, x)).$$

Yoqoridagi matematiklar o'zlarining ishlarida tehgisizlikning ikkinchi tomoni isbotlashga savol qo'ygan.

Magistrlik dissertasiya ishida quyidagi teorema isbotlandi:

2-teorema. X topologik fazo sanoqli bazaga ega va $S_c(X) \neq \emptyset$ bo'lsin. U holda $\pi\chi(X) = \pi\chi(S_c(X, x)) = \aleph_0$ tenglik o'rinli bo'ladi.

Brazilyalik matematiklar David Maya-Patricia, Pellecer-Covarrubias-Roberto, Pichardo-Mendozalar "Cardinal functions of the hyperspace of convergent sequences, *Mathematica Slovaca* 68 (2018), No. 2, 431-450" ishida quyidagi teoremani isbot qilishdilar:

3-teorema. X topologic fazo uchun $S_c(X) \neq \emptyset$ shart o'rinli bo'lsin. U holda quyidagi tehgisizlik o'rinli bo'ladi:

$$nw(X) \leq nw(S_c(X, x)).$$

Yoqoridagi matematiklar o'larining ishlarida tehgisizlikning ikkinchi tomoni isbotlashga savol qo'yilgan.

Magistrlik ishida quyidagi teorema isbotlandi:

4-teorema. X topologik fazo sanoqli bazaga ega bo'lsin va $S_c(X) \neq \emptyset$. U holda $nw(R^n) = nw(S_c(R^n, x)) = \aleph_0$ tenglik o'rinli bo'ladi.

TADQIQOT MAVZUSI BO'YICHA ADABIYOTLAR SHARHI.

Tadqiqot ishida "Umumiy topologiya" fani bo'yicha asosiy adabiyotlar: David Maya-Patricia, Pellecer-Covarrubias-Roberto, Pichardo-Mendozalar "Cardinal functions of the hyperspace of convergent sequences, *Mathematica Slovaca* 68 (2018), No. 2, 431-450", Энгелькинг Р. "Общая топология", Федорчук В.В., Филиппов В.В. "Общая топология. Основные конструкции", Архангельский А.В. "Основы общей топологии в задачах и упражнениях", Федорчук В.В., Филиппов В.В. "Топология гиперпространств и ее приложения" kabi o'quv adabiyoti va darsliklar, bundan tashqari quyidagi: Beshimov R.B. "On some cardinal invariants of

hyperspaces”, Beshimov R.B., Mukhamadiev F.G., Mamadaliev N.K. “On density and locality density of the hyperspaces”, Beshimov R.B., Mukhamadiev F.G., Mamadaliev N.K. “Some properties of topological spaces related to the local density and the local weak density”, Beshimov R.B., Mukhamadiev F.G. “The local density of hyperspaces” mavzusidagi tezis va maqolalar tadqiqot ishini yozish davomida o‘rganish uchun manba bo‘lib xizmat qildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. David Maya-Patricia Pellecer-Covarrubias-Roberto Pichardo-Mendoza, Cardinal functions of the hyperspace of convergent sequences, *Mathematica Slovaca* 68 (2018), No. 2, 431-450.
2. Энгелькинг Р. Общая топология. Москва: Мир, 1986. – 752 с. 12. Федорчук В.В., Филиппов В.В. Общая топология. Основные конструкции. Москва, 2014 г.
3. Александров П.С. Мемуар о компактных топологических пространствах М.: Наука.- 1971.- 144 с
4. Архангельский А.В. Основы общей топологии в задачах и упражнениях / А.В. Архангельский, В.И. Пономарев.— М.: Наука.— 1974.— 423 с.